

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ (обзор литературы).

Хамидова Фарида Муиновна, Сафаров Орифжон Исломович

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17315498>

Аннотация: Привычное невынашивание беременности (ПНБ) — это многофакторная репродуктивная патология, характеризующаяся двумя и более последовательными самопроизвольными потерями беременности до 20 недель. Данное состояние встречается у 1–2 % супружеских пар и остаётся одной из актуальных проблем современной акушерской практики. Несмотря на значительные достижения в диагностике, в 40–50 % случаев причина повторных выкидышей остаётся неустановленной. Ключевую роль в патогенезе ПНБ играют нарушения гемостаза и васкулярные осложнения, включая антифосфолипидный синдром, наследственные и приобретённые формы тромбофилии, мутации фактора Лейдена, дефицит протеинов C и S, а также дефекты миометрия после хирургических вмешательств. Важное место занимает нарушение метаболизма фолатов и гипергомоцистеинемия, приводящие к повреждению эндотелия сосудов, нарушению свертывания крови и плацентарной дисфункции.

Особое внимание уделяется полиморфизмам генов ферментов фолатного цикла — MTHFR (rs1801133, rs1801131), MTR (rs1805087) и MTRR (rs1801394), которые могут повышать риск ПНБ за счёт изменения процессов метилирования и синтеза ДНК. В исследовании проанализирована частота встречаемости указанных генетических вариантов у женщин Узбекистана: 276 случаев потери беременности и 210 здоровых женщин контрольной группы. Полученные данные подтверждают, что генетические полиморфизмы системы фолатного обмена, наряду с нарушением гемостаза и дефицитом фолиевой кислоты, являются значимыми факторами риска развития привычного невынашивания беременности и преждевременной отслойки плаценты.

Ключевые слова: привычное невынашивание беременности, тромбофилия, ПОНРП, MTHFR, MTR, MTRR, гипергомоцистеинемия, фолиевая кислота, мутация Лейдена, плацентарная недостаточность, генетический полиморфизм.

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF USUAL PREGNANCY ABORTION (Literature Review)

Khamidova Farida Muinovna, Safarov Orifjon Islomovich

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: Habitual miscarriage is a multifactorial reproductive pathology characterized by two or more consecutive spontaneous miscarriages of pregnancy up to 20 weeks. This condition occurs in 1-2% of married couples and remains one of the urgent problems of modern obstetric practice. Despite significant achievements in diagnostics, in 40-50% of cases, the reason for repeated miscarriages remains unknown. Hemostasis disorders and vascular complications, including antifosfolipid syndrome, hereditary and acquired forms of thrombophilia, Leiden factor mutations, protein C and S deficiency, and post-operative myometrial defects, play a key role in the PNB pathogenesis. An important place is occupied by impaired folate metabolism and hyperhomocysteinemia, leading to damage to the vascular endothelium, impaired blood clotting, and placental dysfunction.

Special attention is paid to the polymorphisms of folate cycle enzyme genes - MTHFR (rs1801133, rs1801131), MTR (rs1805087) and MTRR (rs1801394), which can increase the risk of PNB due to changes in methylation and DNA synthesis processes. The study analyzed the frequency of these genetic variants in Uzbek women: 276 cases of pregnancy loss and 210 healthy women in the control group. The obtained data confirm that genetic polymorphisms of the folate metabolism system, along with impaired

hemostasis and folic acid deficiency, are significant risk factors for the development of habitual miscarriage and premature placental abruption.

Key words: habitual miscarriage, thrombophilia, NPRP, MTHFR, MTR, MTRR, hyperhomocysteinemia, folic acid, Leiden mutation, placental insufficiency, genetic polymorphism.

Введение: Привычное невынашивание беременности— это репродуктивная патология, характеризующаяся двумя и более последовательными самопроизвольными потерями беременности до 20 недель и встречается примерно у 1–2 % супружеских пар [1,8]. Во многих случаях причины привычное невынашивание беременности остаются невыясненными, что затрудняет лечение и становится источником серьёзного стресса для семейных пар. Потери беременности в первом триместре происходят до 15 % клинически подтверждённых беременностей. Хотя большинство пар в дальнейшем имеют благополучные роды, у 2–4 % женщин потери беременности повторяются без чётко установленной причины [9]. По данным клинической практики, до 40–50 % женщин с привычное невынашивание беременности не имеют установленной причины выкидыша. Вопросы диагностики, выявления причин и назначения эффективной терапии привычное невынашивание беременности остаются актуальными в современной акушерской практике. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) относится к одному из самых опасных акушерских осложнений и сопровождается высоким риском перинатальных потерь — до 35 % [11]. Современная частота ПОНРП достигает 4 случаев на 1000 родов и продолжает расти на фоне увеличения числа беременных с нарушениями свертываемости крови [1].

Привычное невынашивание беременности — гетерогенное заболевание с множеством возможных причин. В последние годы внимание исследователей всё больше привлекают генетические особенности, влияющие на ключевые биологические процессы. В частности, значительное внимание уделяется нарушениям метаболизма фолатов и метионина и роли полиморфизмов генов ферментов этих метаболических путей — метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), метионинсинтазы (MTR) и метионинсинтазоредуктазы (MTRR) [10].

К основным факторам риска относят сосудистые осложнения (васкулопатии), врожденные и приобретённые формы тромбофилии, а также механические причины — дефекты миометрия после хирургических вмешательств и травм [2,3]. Наибольшую роль играет нарушение гемостаза, включая антифосфолипидный синдром и генетические дефекты свертывающей системы (мутация фактора Лейдена, дефицит ангиотензина II, недостаточность протеина С и др.), которые способствуют формированию тромбов и нарушают нормальную инвазию трофобласта в ранние сроки беременности [4,5]. В результате формируется патологическая плацентация, повышающая риск преждевременной отслойки плаценты.

Патогенетически преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) начинается с разрыва сосудов и кровоизлияния в базальный слой децидуальной оболочки, где образуется гематома, отслаивающая плаценту от миометрия. Попадание тромбопластических клеток плаценты в материнский кровоток усугубляет нарушение свертывания и может привести к ДВС-синдрому.

Клинически ПОНРП обычно проявляется резкой болью, гипертонусом матки и кровотечением, но может протекать бессимптомно и выявляться лишь при УЗИ или осмотре плаценты.

Гистологически определяется массивный геморрагический некроз, ишемические инфаркты и признаки хронической плацентарной недостаточности. Клинический случай: пациентка 33 лет с осложнённым акушерским анамнезом (7 беременностей, включая искусственные аборты, кесарево сечение, неразвивающиеся беременности и угрозу преждевременных родов). При последней

беременности выявлена ретроплацентарная гематома. Несмотря на отсутствие жалоб и внешних признаков кровотечения, при УЗИ было диагностировано ПОНПП и выполнено экстренное кесарево сечение. Родился живой недоношенный ребёнок [6].

По современным данным, тромбофилия занимает третье место среди причин сосудистой смертности. Заболеваемость растёт с возрастом: с 1 до 5 случаев на 10 000 человек в год среди лиц моложе 40 лет, более трети случаев приходится на людей старше 60 лет, а среди лиц старше 80 лет показатель достигает почти 1% ежегодно. Тромбофилия отражает повышенную склонность к образованию патологических венозных или артериальных тромбозов, что обусловлено сочетанием наследственных и приобретённых факторов риска [7].

Фолиевая кислота играет важную роль в синтезе ДНК, росте и делении клеток, что особенно критично для нормального развития плода. Недостаток фолатов может снижать синтез нуклеиновых кислот и белков, что повышает риск самопроизвольного выкидыша [11]. Если нарушается превращение 5,10-метилентетрагидрофолата в 5-метилтетрагидрофолат и процесс реметилирования гомоцистеина, возникает гипергомоцистеинемия [12].

Повышенный уровень гомоцистеина способен повреждать эндотелий сосудов, нарушать систему свертывания крови и фибринолиз, вызывать аномалии липидного обмена, а также токсически воздействовать на плаценту — всё это повышает риск спонтанного аборта [13].

Чаще всего изучаются полиморфизмы гена MTHFR (rs180133 и rs180131). Однако результаты исследований противоречивы: в ряде работ эти варианты связаны с риском ПНБ (Al-Achkar W. и др., 2017; Khan R. и др., 2019) [12,14], в то время как другие исследования такой связи не подтверждают [15].

Метионинсинтаза (MTR) участвует в реметилировании гомоцистеина в метионин с использованием метилкобаламина как переносчика метильной группы. Метионинсинтазоредуктаза (MTRR) обеспечивает регенерацию активной формы кобаламина [8,16,17,19]. На сегодняшний день взаимосвязь полиморфизмов генов MTR и MTRR с ПНБ изучена недостаточно [16].

Было проанализировано частота встречаемости полиморфизмов rs1801133 и rs1801131 гена MTHFR, rs1805087 гена MTR и rs1801394 гена MTRR и оценить их связь с привычным невынашиванием беременности у женщин в Узбекистане. Всего было проанализировано 276 случаев потери беременности. В контрольную группу вошли 210 здоровых неродственных женщин (18–45 лет, средний возраст $31,1 \pm 6,34$ лет), имеющих одного или более детей и не имевших выкидышей. Для всех участниц была составлена анкета с данными о национальности, паспортных и антропометрических характеристиках, профессии, вредных факторах, акушерском анамнезе, заболеваниях и месте проживания их семей в трёх поколениях. Участницы дали письменное согласие на участие. Авторами ДНК всех женщин были проанализированы на наличие полиморфизмов: rs1801133 и rs1801131 гена MTHFR; rs1801394 гена MTRR; rs1805087 гена MTR (20).

Таким образом, к факторам риска развития привычного невынашивания беременности относятся ряд факторов, таких как сосудистые осложнения (васкулопатии), врожденные и приобретённые формы тромбофилии, а также механические причины — дефекты миометрия после хирургических вмешательств и травм, разрыва сосудов и кровоизлияния в базальный слой децидуальной оболочки, где образуется гематома, отслаивающая плаценту от миометрия, недостаток фолатов может снижать синтез нуклеиновых кислот и белков, что повышает риск самопроизвольного выкидыша и полиморфизмы гена MTHFR.

Использованная литература:

1. Айламазян Э. К., Кулаков В.И., Радзинский В.Е., Савельева Г.М., ред. Акушерство. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. [Ajlamazjan JeK, Kulakov VI,

- Radzinskij VE, Savel'eva GM, eds. Akusherstvo. Nacional'noe rukovodstvo. Moscow: GJeOTAR-Media; 2009. (In Russ.)]
- Gabbe SG, Neibyl JR, Simpson JL. Obstetrics: normal and problem pregnancies. 3rd ed. NY; 1996.
 - Баймурадова С.М. Дефекты имплантации и тромбофилия // АГ-инфо. – 2006. – № 3. [Bajmuradova SM. Defekty implantacii i trombofilija. AG-info. 2006;3. (In Russ.)]. <http://www.ag-info.ru/jaginfo/2006-3/15>.
 - Бицадзе В.О., Баймурадова С.М. Роль материнской и фетальной тромбофилии в формировании акушерской патологии // Новые медицинские технологии в акушерстве, гинекологии и неонатологии. – М., 2006. – С. 52–56.
 - Смурыгина В. Скрытые нарушения свертывания крови и массивные акушерские кровотечения // Врач. – 2009. – № 8. – С. 61–63. [Smurygina V. Skrytye narusheniya svertyvaniya krovi i massivnye akusherskie krvotecheniya. Vrach. 2009;(8):61-3. (In Russ.)]
 - Нагорнева С. В. и др. Бессимптомная отслойка нормально расположенной плаценты в третьем триместре беременности // Журнал акушерства и женских болезней. – 2017. – Т. 66. – №. 3. – С. 97-104.
 - Мадашева А. Г. и др. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан 2 Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, Ташкент, Узбекистан // Laboratory Diagnostics Eastern Europe. – 2025. – Т. 87.
 - Bender Atik R. [и др.]. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss: an update in 2022† // Human Reproduction Open. 2023. № 1 (2023). С. hoad002.
 - Dimitriadis E. [и др.]. Recurrent pregnancy loss // Nature Reviews. Disease Primers. 2020. № 1 (6). С. 98.
 - Сао Y. [и др.]. The association of idiopathic recurrent early pregnancy loss with polymorphisms in folic acid metabolism-related genes // Genes & Nutrition. 2014. № 3 (9). С. 402.
 - Greenberg J. A. [и др.]. Folic Acid Supplementation and Pregnancy: More Than Just Neural Tube Defect Prevention // Reviews in Obstetrics and Gynecology. 2011. № 2 (4). С. 52–59.
 - Khan R. Association of MTHFR C677T with Idiopathic Recurrent Pregnancy Loss in Anhui Province of China // International Journal of Human Genetics. 2019. № 04 (19).
 - Aubard Y., Darodes N., Cantaloube M. Hyperhomocysteinemia and pregnancy – review of our present understanding and therapeutic implications // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2000. № 2 (93). С. 157–165.
 - Al-Achkar W. [и др.]. Association of Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T and A1298C Gene Polymorphisms With Recurrent Pregnancy Loss in Syrian Women // Reproductive Sciences. 2017. № 9 (24). С. 1275–1279.
 - Dell'Edera D. et al. Methylenetetrahydrofolate reductase gene C677T and A1298C polymorphisms and susceptibility to recurrent pregnancy loss // Biomedical Reports. – 2018. – Т. 8. – №. 2. – С. 172-175.
 - Kim J. H. [и др.]. Association of methionine synthase and thymidylate synthase genetic polymorphisms with idiopathic recurrent pregnancy loss // Fertility and Sterility. 2013. № 6 (99). С. 1674-1680. e3.

17. Tretyakova T. B., Demchenko N. S. Association between polymorphic genes of folate metabolism and early pregnancy losses// *Obstetrics, Gynecology and Reproduction*. 2018. № 1 (12). С. 42–52. 15.
18. Veerabathiran R. [и др.]. Association of MTHFR gene polymorphism in preeclampsia and recurrent pregnancy loss: A case-control study from South India // *Human Gene*. 2023. (37). С. 201199.
19. Zhang Y. [и др.]. Variants c.677 C>T, c.1298A>C in MTHFR, and c.66A>G in MTRR Affect the Occurrence of Recurrent Pregnancy Loss in Chinese Women // *Genetic Testing and Molecular Biomarkers*. 2020. № 11 (24). С. 717–722.
20. Капралова Ю. А. и др. АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.